

Comparación de las propiedades que influyen en la combustión entre el fly ash, carbón y diferentes derivados del petróleo

Anali Machado¹, Cezar García², Yolanda Rincón¹, Neyma García¹, José González³ y Juan Hernández³

¹Centro CEDEGAS, Facultad de Ingeniería, La Universidad del Zulia
Apartado postal 526, Maracaibo 4001-A, Venezuela
e-mail: analimachado@yahoo.com

²Escuela de Ingeniería Química, Universidad Rafael Urdaneta

³Escuela de Ingeniería Química. Universidad del Zulia

Recibido: 29-07-11 Aceptado: 16-09-11

Resumen

En el presente trabajo se realiza un estudio comparativo de las propiedades físico – químicas que tienen una mayor influencia en los procesos de combustión, con el propósito de evaluar la calidad combustible de las cenizas volantes o “fly ash” producto de la combustión primaria del “Fuel Oil” residual No. 6, el cual es empleado en la generación de vapor de agua en las plantas termoeléctricas. Para tal fin se comparan las propiedades de este combustible con las que presentan varios yacimientos de carbón venezolano y algunos hidrocarburos tales como kerosén, gasoil (liviano, mediano y pesado, “Fuel Oil”). Entre las propiedades analizadas se encuentran para el carbón y “fly ash”: el contenido de azufre, cenizas, materia volátil, fusibilidad, análisis mineralógico, mientras que el análisis de los hidrocarburos incluye: sedimento, agua, poder calorífico, viscosidad, gravedad específica, punto de inflamación y relación carbono-hidrógeno. Los resultados permiten constatar que el “fly ash” resulta una alternativa viable como sustituto o en mezclas con los derivados del petróleo en los procesos de combustión.

Palabras clave: fly ash, combustibles sólidos, hidrocarburos, combustión.

Comparison of the properties that influence in the combustion among the fly ash, coal and different derived of the petroleum

Abstract

This study compared the fly ash’s physical and chemical properties that have mayor influence in the combustion process, with other fuels like coal from several Venezuelan reservoir, and hydrocarbons like kerosene, gasoil (light, intermediate and heavy). The objective is to evaluate the quality of residual fuel oil No. 6 (Fly Ash), used for steam generation in thermoelectric power plants. Among the analyzed properties for coal and fly ash are: sulfur content, ashes, volatile matter, fusibility, mineralogical analysis; and for the hydrocarbons were included: sediments, water content, heating value, specific gravity, flammability and carbon-hydrogen ratio. The results allow